

Modelo Binomio Educativo ITCJ: Estrategia didáctica para minimizar los índices de reprobación en Ciencias Básicas

J. Alanís Villaseñor¹, E.R. Poblano-Ojinaga², E.E. Díaz López³,
M. Velázquez Campos⁴ y R. Reyes Valenzuela⁵.

^{1,4} *Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico de Cd. Juárez. Av. Tecnológico No. 1340, Frac. El Crucero. CP 32500. Cd. Juárez, Chihuahua, México.*

² *Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de la Laguna. Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de la Laguna s/n. CP 27000. Torreón, Coahuila, México.*

^{3, 5} *Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico de Orizaba. Oriente 9, Emiliano Zapata Sur, CP 94320. Orizaba, Veracruz, México.*

jalanis@itcj.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa.

Resumen

El presente trabajo de investigación propone el Modelo Binomio Educativo – MBE, implementado en el IT de Cd. Juárez, como estrategia para disminuir el alto índice de reprobación en el área de ciencias básicas y se centra en desarrollar y medir el aprendizaje colaborativo por medio de actividades de aprendizaje expresamente diseñadas para el trabajo entre binomios, pares o grupos interactivos de estudiantes con objetivos comunes. Durante este proceso el docente desempeña el papel de facilitador y el estudiante de asesor – asesorado - líder del aprendizaje, potenciando el aprendizaje y el cambio de roles. El modelo presenta seis etapas para su implementación y fomenta el desarrollo de las habilidades intelectuales y valores. Estas habilidades son identificadas por la UNESCO (2005) como destrezas de un ser humano para formar seres competitivos para el siglo XXI. Hasta el momento, en el grupo de control de profesores capacitados en el MBE, los resultados empíricos muestran una reducción del 33.3 % en el índice de reprobación en comparación a los profesores que no llevan el modelo.

Palabras clave: *Reprobación, aprendizaje, colaborativo, pares*

Abstract

This research work proposes the Binomial Educational Model - MBE implementing in the IT of Cd. Juarez as a strategy to reduce the high rate of failure in the area of basic sciences and focuses on developing and measuring collaborative learning through activities of learning expressly designed for work between binomials, peers or interactive groups of students with common goals. During this process the teacher plays the role of facilitator and the student of adviser - advised - leader of learning, promoting learning and changing roles. The model presents six stages for its implementation and encourages the development of intellectual skills and values. These skills were identified by UNESCO (2005) as skills of a human being to form competitive beings for the 21st century. So far, in the control group of teachers trained in the MBE, the empirical results show a 33.3% reduction in the failure rate compared to teachers who do not implemented it.

Keywords: *Non accreditation, learning, collaborative, peers.*

Introducción

Dentro del Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024, en el Eje de Bienestar, el Objetivo 2.2 es el de garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas. Dado que el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos opera bajo estos lineamientos, se creó el Programa Nacional de Tutorías (PNT), cuyo propósito es “contribuir al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, coadyuvar en el logro

de su formación integral, e incidir en las metas institucionales relacionadas con la calidad educativa...” (DGEST, 2007).

Con base a lo anterior, en diversos planteles del TecNM se desarrollan acciones que fortalecen el PNT, como lo son los programas de asesorías de pares, asesoría de maestro a estudiante, por grupos, etc., la mayoría ubicadas como actividades extraescolares o fuera del aula, siendo un área de demanda las materias de ciencias básicas por sus altos índices de reprobación, que en algunos campus superan el 50 %.

A partir de la experiencia de la Universidad Autónoma de Yucatán, Unidad Tizimin, el Programa Institucional de Tutorías (PIT) se implementó en el año 2002, promoviendo la tutoría entre iguales, y se identificaron ventajas al contar con estudiantes como apoyo en el programa. Los tutorados se sintieron con “más confianza de exponer sus dudas académicas a otros estudiantes” (Chan y Leal, 2006), lo que favorece “la identificación de dificultades y errores del estudiante, ayuda a superar obstáculos del aprendizaje y observa el progreso del beneficiario, interviniendo oportunamente en asuntos de índole formativa” (Torrado, 2016).

En otro contexto, se ubica la implementación de un “Programa de Asesoría de Pares” en diferentes campus del TecNM, los cuales en algunos de los casos inician de manera empírica, como fue el caso del IT de Orizaba, y se formaliza en el Programa Institucional. Con su implementación se pretende un incremento en el índice de acreditación, y ofertar una estrategia de apoyo en la atención a estudiantes de todas las especialidades que presentaban dificultades académicas.

Los estudiantes registrados en el programa de asesoría en pares se benefician con una atención personalizada y asesoría orientada a temas específicos de las materias solicitadas, sus dudas son aclaradas, y como lo han manifestado en las entrevistas, se sienten motivados para afrontar los retos que se les presentan en la universidad al ver cómo su rendimiento académico mejora. Se cumple lo que escribieron Rodríguez y Rojas en 2003: “Algunas investigaciones demuestran que los asesores pares desarrollan competencias académicas y profesionales haciendo frente a los desafíos que se generan en el acompañamiento a los estudiantes de nuevo ingreso, pues se ha comprobado que los asesores pares incrementan su sentido de responsabilidad, perfeccionan sus competencias comunicativas, su capacidad de escucha y argumentación, entre otros; valores como la preocupación por el otro, solidaridad y tolerancia se hacen presentes”.

Como resultado, el 90% de los estudiantes que participaron en el programa de asesoría de pares acreditaron las materias cursadas, sin embargo, por diversas razones como lo son asuntos familiares, económicos o de distancias, un gran número de estudiantes no puede participar en este programa extra curricular.

En esta dinámica, este trabajo presenta la implementación de la estrategia didáctica llamada Binomio Educativo, la cual se sustenta en el aprendizaje colaborativo para la construcción de conocimientos de la materia. Dicha estrategia consiste en intervenir con el grupo de estudiantes mediante la selección de varias herramientas como la fenomenología, la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, entre otras, para generar binas de trabajo en función de diversos criterios, esto con el fin de desarrollar una sinergia entre el aprendizaje colaborativo y la asesoría de pares en el aula durante el periodo de impartición/semestre de la clase.

En el IT de Ciudad Juárez se lleva a cabo el MBE en algunas materias de Ciencias Básicas, Administración y Contaduría, identificando que el impacto del Modelo ha tenido resultados favorables.

Es importante señalar que hay en estudio otras formas diferentes de aprendizaje y evaluación en el TecNM y que en un futuro podrían coadyuvar al MBE a ser más eficaz y eficiente para bajar los índices de reprobación-deserción a nivel institucional, y con esto, elevar los índices de terminación de nuestros estudiantes del Sistema Nacional de Tecnológicos.

Metodología

La participación de los profesores en el modelo enfocado al Proceso Enseñanza-Aprendizaje es de suma importancia para el logro del objetivo de reducir los índices de reprobación y de deserción en el departamento de Ciencias Básicas, por lo que el Modelo Binomio Educativo propuesto incluye la participación activa del profesor en todas y cada una de las etapas.

En la figura 1 se muestra el método general, así mismo, se presenta una breve descripción de cada una de las seis etapas del MBE.

Figura 1.- Método propuesto Binomio Educativo

Etapa 1. Capacitación a profesores.

La primera etapa del modelo consiste en familiarizar al profesor con el Binomio Educativo. Esta etapa se lleva a cabo mediante un curso de capacitación teórico-práctico, donde el profesor conoce y discute los conceptos, alcances, estrategias, implementación, análisis, resultados y comentarios del MBE.

El docente en la educación tradicional ha estado destinado a ser el único responsable del aprendizaje de los estudiantes, definiendo los objetivos del aprendizaje o de las competencias temáticas, diseñando las tareas y evaluando lo que se ha aprendido por parte de los estudiantes. Algunas investigación hoy en día giran en torno a las nuevas metodologías colaborativas como instrumentos para medir, analizar y tomar decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del salón de clases, pero poco se ha mencionado respecto a cómo su implementación genera cambios significativos en el entorno, por ejemplo el cambio en los roles, fundamental para comprender el MBE.

Etapa 2. Plan de implementación.

En la siguiente etapa el profesor responsable, con base a su instrumentación didáctica de la materia, elabora un programa de actividades bajo el MBE, indicando responsables, fechas de inicio y fechas terminación.

Definir los mecanismos de evaluación que se tendrán y monitorear el aprendizaje de los estudiantes dentro del salón de clase permitirá generar igualdad de oportunidades y generar cambios en el Modelo Binomio Educativo en caso de ser necesario. Las funciones que debe llevar el docente corresponden a crear ambientes interesantes del aprendizaje y actividades para enlazar la nueva información con el conocimiento previo, brindando oportunidades para la colaboración, ofreciendo una variedad de actividades.

Etapa 3. Presentación del Modelo Binomio Educativo a estudiantes.

En esta etapa, el docente explica el plan de trabajo a los estudiantes resaltando la importancia, criterios de evaluación al formar los binomios, tareas, exámenes, reglas y roles de la relación docente-alumno al principio del semestre, haciendo énfasis en el aprendizaje colaborativo-cooperativo y trabajando en binomios/ asesoría en pares; así como en las probabilidades muy altas de aprobar una materia.

Es importante señalar que el docente debe estar inmerso en la filosofía de trabajo colaborativo, diseñar ambientes de aprendizaje donde existan oportunidades para que los estudiantes accedan al contenido de una

forma colaborativa y mostrar con claridad las temáticas y conocimientos mínimos que deben ser adquiridos durante el proceso en cada una de ellas. Esto requiere adicionalmente definir las reglas del juego, los criterios de éxito, los objetivos, los alcances, las justificaciones, el análisis y los resultados esperados

Etapas 4. Integración de equipos - binomios.

El siguiente paso para el profesor es el de formar equipos heterogéneos basado en las experiencias temáticas de los docentes. Existen varias formas de integrar los binomios: Acciones pre-instruccionales, exámenes de diagnóstico, por lista, por género, por promedios de semestres anteriores de los estudiantes, estudiantes que la llevan por segunda o tercera vez la materia correspondiente, etc.

Se recomienda formar binomios heterogéneos, sin embargo dependerá del objetivo de la actividad. Otro punto importante es elegir a un grupo de líderes de estudiantes para monitorear las actividades durante el proceso.

Etapas 5. Implementación del MBE.

El profesor responsable, con acuerdo previo de los estudiantes, durante el semestre y con base a la instrumentación didáctica y al lineamiento de acreditación de asignaturas del TecNM, lleva paso a paso la implementación del Modelo BE, así como la retroalimentación del grado de aprendizaje de los estudiantes, indicando las áreas de oportunidad y estrategias para un mejor aprovechamiento.

Se explica a los estudiantes por parte del docente los siguientes conceptos:

- **Responsable por el aprendizaje.** Los estudiantes se hacen cargo de su propio aprendizaje y se autoregulan. Ellos definen los objetivos del aprendizaje y los problemas que les son significativos, entienden la relación actividades-objetivos.
- **Motivados por el aprendizaje.** Los estudiantes comprometidos encuentran dedicación, pasión y alegría por el aprendizaje. Poseen estas características para resolver problemas, entender ideas y conceptos aplicados en un entorno real, ya sea de los problemas cotidianos y profesionales, generando un aprendizaje altamente significativo.
- **Colaborativo.** Los estudiantes entienden que el aprendizaje es profesional y social, están abiertos a escuchar las ideas de los demás, poseen empatía y tienen mente abierta para conciliar diferencias y llegar a un consenso que los ayude a resolver problemas. Tienen habilidades para identificar las fortalezas de los demás.
- **Estratégico.** Los estudiantes continuamente aprenden y toman decisiones sobre su aprendizaje para resolver problemas. Esta capacidad para aprender incluye construir modelos o mapas conceptuales efectivos de conocimiento y de recursos aún cuando los modelos y problemas puedan estar basados en información compleja, abstracta o cambiante. Este tipo de estudiantes son capaces de aplicar y transformar el conocimiento con el fin de resolver los problemas de forma creativa y de hacer conexiones a diferentes niveles.

Etapas 6. Análisis de resultados del MBE.

Elaboración de un informe técnico final y una presentación ejecutiva de resultados. El MBE implica una dinámica de transformación para llegar a la autonomía y adaptación a los diversos roles, esto permite construir conocimiento, diseñar estrategias, tomar decisiones y evaluar su proceso. Siendo corresponsable el docente enfocándose en guiar el proceso de aprendizaje, motivando al estudiante a desarrollar ideas, talentos y competencias utilizando nuevas metodologías de enseñanza

El lograr cambiar el modelo de enseñanza tradicional requiere de una capacitación y compromiso continuo por parte de los docentes rompiendo viejos paradigmas para una mejora continua.

Resultados y discusión

En el periodo comprendido de enero del 2016 a diciembre del 2018, 87 profesores del IT Cd. Juárez han participado en el curso de capacitación docente Modelo Binomio Educativo ITCJ, de los cuales 45 profesores pertenecen al departamento de ciencias básicas.

A partir del 2017, la jefatura del departamento de Ciencias Básicas promueve que los profesores que imparten los cursos propedéuticos para estudiantes de nuevo ingreso se capaciten previamente en el MBE por medio de cursos intersemestrales, observándose un impacto positivo en los índices de reprobación como se presenta en la figura 2.

Figura 2. Índices de reprobación cursos propedéutico

De los profesores participantes en el curso MBE, se determinó un grupo de control formado por 6 profesores seleccionados bajo los siguientes criterios de selección:

- Haber participado en el curso de capacitación MBE,
- Haber impartido cátedra a grupos de entre 20 y 25 estudiantes, y
- Llevar a cabo el modelo a partir de agosto del 2016.

El los índices de reprobación del grupo de control se compararon contra un grupo de profesores que seguían “impartiendo las materias de forma tradicional”, lo anterior con la finalidad de evaluar el impacto que ha tenido el MBE en los índices de reprobación del Departamento de Ciencias básicas.

Figura 3. Índice de reprobación Modelo tradicional vs. MBE

La figura 3 muestra los índices de reprobación del grupo de control (MBE-Control) vs el grupo tradicional (MT) durante el periodo comprendido de enero de 2016 a diciembre del 2018. Los índices de reprobación fueron

calculados con base a la información proporcionada por la jefatura de departamento y se observa una mejoría en el periodo evaluado.

Trabajo a futuro

A través del presente trabajo de investigación se busca corroborar las afirmaciones que se encontraron en investigaciones pasadas o refutadas dado el caso. Por ejemplo, que el alumno que desempeña la función de asesor obtiene más beneficio, así como el grado de responsabilidad excesiva que se puede ejercer sobre el líder; que combinar estudiantes que presentan un mejor andamiaje que otros no siempre se llega al objetivo educativo, así como no incrementar el nivel de reto que puede llegar a enfrentar el asesor.

Se requiere mejorar los mecanismos para su aplicación, definir los procesos para la impartición de la asesoría, crear estrategias de difusión e instrumentos para su seguimiento y retroalimentación, además de definir un programa que permita a los asesores obtener algún incentivo por el tiempo dedicado a tal acción.

Conclusiones

Es importante considerar "El Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y Desarrollo de competencias profesionales" que opera el Tecnológico Nacional de México porque es una herramienta sistémica y multi-estratégica que se basa en tres dimensiones: la filosófica que con base en valores, le dan sentido y dirección humana, histórica y política; la académica que integra los parámetros de referencia para la formación profesional, la concepción del aprendizaje; y la organizacional que coadyuva al cumplimiento de los fines del modelo y garantiza la correcta aplicación de los recursos

Con base en esta concepción sistémica, en el manual de procedimientos del TecNM 2015, Trascender, para el SNIT, significa que su gente y sus egresados impulsen la innovación, la creación y el desarrollo tecnológico, desde la perspectiva de la sustentabilidad y el cultivo del humanismo.

Por ello, el Modelo Educativo para el Siglo XXI busca asegurar la equidad en el acceso, la permanencia y el éxito académico. Para la comprensión de este trabajo acotaremos como "Competencia profesional" la integración y aplicación estratégica de conocimientos, procedimientos y actitudes necesarios para la solución de problemas, con una actuación profesional, ética, eficiente y pertinente en escenarios laborales heterogéneos y cambiantes" (Tobón 2000). Por lo que "Competente", dentro del lineamiento de acreditación de materias, es una condición en la cual el estudiante demuestra haber cubierto la(s) evidencia(s) conceptual(es), procedimental(es) y actitudinal(es) propuesta(s) en la(s) actividad(es) de la asignatura.

Esto impulsa a incursionar en un nuevo marco didáctico que proponga una reingeniería profunda de los diseños curriculares vinculados estrechamente con el campo laboral (empresarial), que le permitan a los estudiantes contextualizar sus aportaciones eficientes y generen un cambio social y personal. De esta forma, todo lo que se hace tiene un sentido dado por la orientación general de la estrategia. En el campo de la pedagogía, las estrategias didácticas se refieren a planes de acción que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr unos determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes (Pérez, 1995).

Dado lo anterior y con base a los resultados empíricos, se podría afirmar que el MBE es una estrategia didáctica para reducir los índices de reprobación-deserción sin modificar la calidad de los programas educativos, promoviendo el aprendizaje colaborativo-cooperativo para tener un impacto significativo en la eficiencia terminal a nivel institucional. Dicho modelo promueve la responsabilidad social sobre la igualdad de oportunidades para construir conocimiento en pares, así como la formación integral.

El MBE representa una propuesta para la resolución de una problemática escolar, así como la vinculación con actores de instancias gubernamentales y en consecuencia, se recomienda la implementación en otras instituciones, tanto de nivel superior como medio superior y educación básica.

Finalmente, cuando el maestro se siente alumno y el alumno se siente maestro hay una sinergia positiva de conocimiento entre los dos (Alanís, 2018).

Agradecimientos

Un especial agradecimiento al **Maestro Hermenegildo Lagarda**, Director del Tecnológico de Cd. Juárez por su visión y liderazgo en la realización de este programa de fortalecimiento académico y al **Maestro José Luis Zapata Dávila y al Maestro Rigoberto Reyes Valenzuela**, Director del IT de la Laguna y de IT de Orizaba respectivamente, por su apoyo decisivo.

Referencias

1. Alanís V., J. (2018). Binomio Educativo como estrategia de aprendizaje de las Ciencias. Conferencia magistral presentada en el *Congreso Internacional Academia Journal- Tepic 2018*.
2. Chan, L. y Leal N. (2006), Formación de tutores pares. *Primer encuentro regional de tutorías*. Memorias, Sonora, México.
3. DGEST (2007). Programa Nacional de Tutorías. Dirección General de Educación Superior Tecnológica. Ciudad de México.
4. Gobierno de la República (2019-2024). Plan Nacional de Desarrollo. México, D.F.: Diario Oficial de la Federación.
5. López M. (2009). *Evaluación educativa*. Editorial Trillas. México. D.F
6. Perez, Y. (1995). Manual Práctico de Apoyo Docente: Centro para la Excelencia Académica. *Monterrey: ITESM*
7. TecNM (2015). *Manual de Lineamientos Académico - Administrativo del Tecnológico Nacional de México*.
8. TecNM (2018). *Nuevo modelo educativo del Tecnológico Nacional de México*. Recuperado de www.tecnm.mx/director-general/modelo-educativo-para-el-siglo-xxi-formacion-y-desarrollo-de-competencias-profesionales-dp2
9. Tobón, S. (2000). Pensamiento complejo y formación humana.
10. Torrado-Arenas, D. M., Manrique-Hernández, E. F., & Ayala-Pimentel, J. O. (2016). La tutoría entre pares: una estrategia de enseñanza y aprendizaje de histología en la Universidad Industrial de Santander. *Medicas UIS*, 29(1), 71-75.
11. UNESCO (2005). *EFA Global Monitoring Report*. UNESCO, Paris pp. 30-37, http://www.unesco.org/education/gmr_download/chapter1.pdf